

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

FEATURES OF COMPETITION IN THE HOTEL SERVICES MARKET

МАКАРОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

к.э.н., доцент,

Российский государственный университет туризма и сервиса.

ШИПИЦЫНА ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА,

Российский государственный университет туризма и сервиса.

MAKAROVA DARIA DMITRIEVNA,

Candidate of Economics, Associate Professor,

Russian State University of Tourism and Service.

SHIPITSYNA OLGA GENNADIEVNA,

Russian State University of Tourism and Service.

В статье рассматриваются различные виды конкуренции, основывающиеся и реализуемые через различные виды стратегий, которые применяются для повышения конкурентоспособности бизнеса. Предложены оценочные критерии конкурентной среды на примере сферы гостиничного бизнеса. Проанализированы статистические данные о состоянии рынка гостиничных услуг в России. Подчеркивается, что рассмотренные виды стратегий (государственный, корпоративный, бизнес и стратегия подразделения) и оценочные критерии конкурентоспособности помогают сформировать «дерево конкуренции», где на каждом уровне конкуренции можно анализировать состояние рынка на макро- и микроуровнях сферы гостиничного бизнеса.

The article discusses various types of competition based on and implemented through various types of strategies that are used to increase the competitiveness of a business. The evaluation criteria of the competitive environment are proposed using the example of the hospitality industry. Statistical data on the state of the hotel services market in Russia are analyzed. It is emphasized that the considered types of strategies (government, corporate, business and division strategy) and evaluation criteria of competitiveness help to form a "competition tree", where at each level of competition it is possible to analyze the state of the market at the macro and micro levels of the hospitality industry.

Ключевые слова: конкуренция в бизнесе, оценочные критерии конкурентоспособности, государственная стратегия, корпоративная стратегия, бизнес стратегия, стратегия подразделения, конкуренция.

Key words: competition in business, evaluation criteria of competitiveness, state level, corporate level, business strategy, division strategy.

Вопрос конкурентоспособности достаточно активно изучается представителями бизнеса, научным сообществом, публикуются различные материалы по теоретическим основам формирования конкуренции. Понятие «конкуренция» имеет множество трактовок, а также выделяют различные критерии оценивания состояния конкурентной среды. Основоположниками изучения конкуренции в качестве структурного подхода являются Дж.

Робинсон и Э. Чемберлин, далее конкуренция стала рассматриваться и изучаться в качестве экономической категории в работах Дж. Стиглера, А. Смита, А. Маршалла, Л. Вальраса, Й. Шумпетера, М. Портера [5, С.7-11].

Главной целью бизнеса является стремление быть лидером среди аналогичных средств размещения, а достижение этой цели зависит от уровня конкурентоспособности предоставляемых услуг по отношению к реальным и потенциальным конкурентам. Основополагающая идея конкурентной борьбы – обеспечение удовлетворения потребностей, более выгодное, чем у конкурента. В действительности эта идея реализуется посредством тщательного изучения рынка, складывающихся отношениях между предприятиями и потребителями, а также активного воздействия на рынок через существующий спрос для увеличения рыночной доли и повышения рентабельности продаж.

Динамичность и конкурентность рынка гостиничных услуг мотивирует отельеров действовать на опережение: анализировать реальных и потенциальных конкурентов, рассматривать и внедрять инновационные технологии, соответствовать тенденциям и трендам сферы гостиничных услуг, разрабатывать стратегические решения для развития гостиничного предприятия. На сегодняшний день можно выделить достаточное количество стратегий для эффективного управления гостиничными предприятиями, но применение стратегических действий целесообразно после оценки этапа жизненного цикла гостиничной услуги, поэтому оценка конкурентоспособности базируется на взаимосвязи «стратегия развития бизнеса = этап жизненного цикла» [3, С. 160].

С практической точки зрения зарубежный гостиничный менеджмент выделяет следующие стратегии для развития бизнеса: корпоративная стратегия, бизнес стратегия, стратегия подразделения [4, С.144]. Российский гостиничный менеджмент перенимает зарубежный опыт управления бизнесом, соответственно, оценка конкурентоспособности бизнеса может осуществляться по критериям трех стратегий развития. Авторы предполагают, что необходимо также рассматривать развитие сферы гостиничного бизнеса через государственный уровень конкуренции, т.е. государственную стратегию. В табл. 1 представлена авторская классификация конкурентоспособности через различные виды стратегий развития бизнеса.

Таблица 1. Классификационные уровни конкурентоспособности (сост. авторами)

Уровни и название стратегии	Критерии оценки конкурентоспособности
Государственный (государственная стратегия)	<ul style="list-style-type: none"> • Статистика от государственных профильных учреждений; • Разработка льготных условий для бизнеса.
Корпоративный (корпоративная стратегия)	<ul style="list-style-type: none"> • Количество брендов и марок, находящихся в портфеле корпорации; • Доля рынка и присутствие корпорации в странах в количественном показателе; • Общий объем номерного фонда.
Конкуренция гостиничных предприятий (бизнес стратегия)	<ul style="list-style-type: none"> • Конкуренция гостиничных предприятий по звездности с аналогичными объектами размещения (совокупная оценка конкуренции).
Конкуренция за потребителя (стратегия подразделения)	<ul style="list-style-type: none"> • Конкуренция гостиничного предприятия по отдельным показателям, которые будут важны для гостя (месторасположение, стоимость, программа лояльности, наличие завтрака и др.).

Государственный уровень конкуренции позволяет сравнивать различные сферы экономики между собой, а государственная стратегия развития позволяет оценить заинтересованность государства в развитии отдельных направлений бизнеса в стране, а также через статистические данные от государственных структур можно получить результаты о состоянии рынка. Например, по данным Росстата, число въездных туристских поездок граждан Китая в Россию: 2019 год - 1882800 млн. чел., 2020 год - 81924 млн. чел., 2022 год - 29713 млн. человек, а по данным Погранслужбы ФСБ России, в 2023 году показатель 2022 года превысил в 6,4 раза и каждый 5-й въехавший турист указывал в качестве цели визита “Туризм”. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию за два полугодия в 2022 году составило 3,7 млн. человек, в 2023 году - 3,4 млн. человек. Также по данным Росстата, наблюдается прирост на 18% по показателям численности всех лиц, размещенных в гостиницах в Российской Федерации за январь - сентябрь 2023 года (59,8 млн.человек), что почти соответствует уровню 2022 года (50,7 млн.человек). В табл. 2 представлена информация по размещению туристов в гостиницах в городах Российских Федерации [7].

Таблица 2. Города-лидеры по размещению туристов в гостиницах [7]

Название города	2022 год (млн. человек)	сентябрь-октябрь, 2023 год (млн. человек)
Москва	7,3	8,2
Краснодарский край	7,9	6,7
Санкт-Петербург	3,0	3,9
Московская область	3,2	3,6
Ленинградская область	0,8	2,1
Татарстан	1,9	1,9
Крым	1,7	1,7

Из табл. 2, можно сделать вывод, что спрос на размещение в городах формирует и превышает спрос на туристские рынки Российской Федерации.

Таблица 3. Топ-10 лучших гостиничных корпораций в 2023 году [6]

№	Самые большие гостиничные корпорации по числу отелей		Самые большие гостиничные корпорации по количеству номеров	
	Корпорация	Число отелей	Корпорация	Число номеров
1.	Wyndham Hotels & Resorts	9300	Marriott International	1 446 600
2.	Marriott International	7 795	Hilton Hotels & Resorts	1 065 413
3.	Choice Hotels International	7 139	InterContinental Hotels Group	885 706
4.	Hilton Hotels & Resorts	6 777	Wyndham Hotels & Resorts	810 051
5.	InterContinental Hotels Group	6 032	Accor Hotels	777 714
6.	Accor Hotels	5 298	Choice Hotels International	575 735
7.	Best Western Hotels & Resorts	3 963	Best Western Hotels & Resorts	348 070
8.	Aimbridge Hospitality	1 517	Hyatt Hotels	284 944
9.	GG Hospitality	1 409	Aimbridge Hospitality	226 797
10.	Hyatt Hotels	1 162	GG Hospitality	116 669

Корпоративная стратегия направлена на оценку конкуренции гостиничных корпораций, где оценочными критериями выступают количество гостиничных брендов, общее количество номерного фонда и доля рынка в конкретной стране. По данным Ассоциации туроператоров в 2023 году, были выделены зарубежные гостиничные корпорации, которые конкурируют между собой по двум показателям: по числу отелей и количеству номеров [6]. В табл. 3 представлены лучшие зарубежные гостиничные корпорации в 2023 году.

Данные табл. 3 достаточно конкретизировано показывают уровень конкуренции среди зарубежных частных гостиничных корпораций. Китайские гостиничные бренды не представлены, так как чаще всего относятся к государственному уровню собственности.

Российский рынок до 2023 года был достаточно интересным для инвестирования зарубежными гостиничными корпорациями. Несмотря на геополитические изменения, 11 международных гостиничных операторов продолжают управлять отелями на территории Российской Федерации. Их совокупный номерной фонд составляет более 60% от общего объема предложения сетевых международных и российских операторов. Стимул к активному развитию получили российские операторы – Cosmos Hotel Group, Azimut Hotels и Wone Hotels. На июль 2023 года с российского рынка полностью ушли 9 гостиничных операторов: Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, Marriott International, CPI Hotels, Belmond, Sokos Hotels, Four Seasons Hotels&Resorts, BWH Hotels и Wyndham Hotel Group. В табл. 4 представлена актуальная информация на 2-й квартал 2023 года по функционированию российских и международных операторов (корпораций) на территории Российской Федерации.

Таблица 4. Российские и международные операторы на территории Российской Федерации [1, С. 4]

№	Название гостиничного оператора	Совокупный номерной фонд
1.	Accor Hotels	9968
2.	Cosmos Hotel Group	9479
3.	Azimut Hotels	9295
4.	Radisson Hotel Group	8738
5.	Hilton Hotels & Resorts	4807
6.	Wone Hotels	927
7.	Lotte Hotels & Resorts	800
8.	Soluxe Hotel Moscow	340
9.	Corinthia	338
10.	Domina	327
11.	Louvre Hotels Group	310
12.	Kempinski	227
13.	Rosewood	228
14.	Rocco Forte Hotels	175

В табл. 4 не представлены такие российские гостиничные операторы как AmaksHotel и Mantera, т.к. отсутствует информация по их совокупному номерному фонду на территории Российской Федерации.

После ухода международных брендов с российского рынка около 40 объектов размещения перешли к локальному менеджменту с номерным фондом более 9,5 тыс. номеров, а также около 6 объектов размещения с совокупным номерным фондом более 1 тыс. номеров - к другим гостиничным операторам [1, С.5]. На сегодняшний день основными игроками

гостиничной недвижимости в России являются международные операторы - 23%, российские - 29% и 48% относятся к другим гостиничным сетям, которые не представлены в табл. 4, и несетевым отелям. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, качественный номерной фонд в России составляет более 100 тыс. номеров [2, С. 3].

Конкуренция гостиничных предприятий осуществляется на основе стратегии бизнеса, где объекты размещения соревнуются между собой по совокупным критериям. С практической точки зрения данный вид конкуренции можно рассматривать на примерах гостиничных конкурсов, где в номинациях представлены объекты размещения.

Конкуренция за потребителя рассматривается через выявленные преимущества для гостя, которые складываются из различных параметров. Гость может задавать определенные и важные для него критерии на площадках онлайн-бронирования, выбирая гостиницу по следующим запросам: месторасположение, звездность, тип размещения, дополнительные услуги и удобства, питание в гостинице, гостиничный бренд, достопримечательность в определенном районе, но главным ключевым параметром является стоимость проживания. На рынке гостиничных услуг наблюдается достаточная вариативность объектов размещения и потребитель сравнивает их по своим персональным потребностям. В свою очередь у собственников гостиничных предприятий появляются новые возможности для создания новых конкурентоспособных преимуществ. У гостя достаточно большой выбор онлайн-площадок, где присутствуют отельные объекты размещения. По данным Travelline, в туристских регионах у гостей спросом пользуются разные площадки онлайн-каналов (все показатели отображены в %):

- Москва: Ostrovok.ru-32,95, Яндекс.Путешествия-22,42, Acase.ru -13,99;
- Санкт-Петербург: Островок-32,20, Яндекс.Путешествия-24,34, Acase.ru - 8,30;
- Краснодарский край: Яндекс.Путешествия-24,75, Ostrovok.ru- 18,60, Alean.ru - 16,09;
- Московская область: Ostrovok.ru-22,90, Яндекс.Путешествия- 22,57, Bronevik.com - 13,23;
- Ленинградская область: Яндекс.Путешествия-38,15, Ostrovok.ru -24,75, Bronevik.com -12,55;
- Республика Татарстан: Яндекс.Путешествия-21,76, Ostrovok.ru -19,23, Acase.ru - 12,78;
- Нижегородская область: Ostrovok.ru 25,27, Яндекс. Путешествия-21,76, Bronevik.com -11,65;
- Красноярский край: Bronevik.com-21,64, Забронируй-17,91, Ostrovok.ru -17,07.

На первых местах в Челябинской, Новосибирской и Свердловской областях занимает Ostrovok.ru в соответствующих показателях 19,70%, 25,12% и 22,60%. В Республике Башкортостан и Омской области лидирует канал продаж “Забронируй” с показателями 18,31% и 17,45%.

На базе различных критериев конкурентоспособности можно выделить основные особенности, которые оптимальны для организаций сферы гостиничного бизнеса:

- предприятия оказывают услуги, создавая сервис, где особенности нематериального качества услуги под воздействием внедрения цифровых технологий трансформируются;
- расчетный метод анализа конкурентоспособности усложняется недостаточной объективностью оценки качества и результативностью оказываемых услуг, сложно обозначить отправную точку, но различные показатели дохода отображают эффективность бизнеса;
- на качество услуги огромное значение оказывают внутренние и внешние факторы, в которых оказываются данные услуги персоналом.

Таким образом, развитие рынка сферы гостиничных услуг и повышение конкурентоспособности выражается в увеличении объектов размещения, номерного фонда и его загрузки, увеличении брендов гостиничных корпораций, участии гостиничных предприятий в различных конкурсах и номинациях. Оценка экономической эффективности гостиничных предприятий выражается в степени достижения своих целей, соответствующем использовании ресурсов предприятия, увеличении уровня дохода гостиничного предприятия.

Рассмотренные виды стратегий (государственный, корпоративный, бизнес и стратегия подразделения) и оценочные критерии конкурентоспособности помогают сформировать «дерево конкуренции», где на каждом уровне конкуренции можно анализировать состояние рынка на макро- и микроуровнях сферы гостиничного бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гостиничная недвижимость России. Отчет за 2 квартал, 2023. Консалтинговая компания IBC Real Estate. 2023. 10 с.
2. Гостиничная недвижимость России. Отчет за 3 квартал, 2023. Консалтинговая компания IBC Real Estate. 2023. 13 с.
3. Макарова, Д. Д. Вектор стратегического развития гостиничного предприятия / Д. Д. Макарова, А. А. Лихоманова // Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса: Сборник статей III Международной научно-практической конференции, Владимир, 28–29 марта 2023 года / Под общей редакцией М.Н. Дорошенко. Владимир: АТЛАС, 2023. С. 158-165.
4. Макарова Д. Д. Перспективы развития российских гостиничных брендов на территории Российской Федерации / Д. Д. Макарова // Современные научные взгляды в эпоху глобальных трансформаций: проблемы, новые векторы развития: материалы XLII Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 16 декабря 2021 года. Том Часть 2. Ростов-на-Дону: Южный университет (ИУБиП), 2021. С. 143-148.
5. Мокроносов А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2014. 196 с.
6. Топ-10 крупнейших частных отельных сетей в мире. Официальный сайт Ассоциации Туроператоров. URL: <https://www.atorus.ru/node/52945?ysclid=lqz4cpilvy663498824> (дата обращения: 04.01.2024).
7. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 04.01.2024).

© Макарова Д.Д., Шипицына О.Г., 2024.